

Intervenção arqueológica no Miradouro de S. Bento

Centro Histórico de Santarém

Relatório de Trabalhos Arqueológicos

- Abril de 1998

por Maria José de Almeida

Localização / Propriedade do imóvel

A intervenção arqueológica a que se refere o presente relatório teve lugar no jardim do Miradouro de S.Bento, freguesia de Salvador, Centro Histórico de Santarém. A propriedade do imóvel é da Câmara Municipal de Santarém.

Introdução / Objectivos

Esta intervenção arqueológica teve um carácter preventivo e surge em sequência da análise do projecto de execução de arranjo urbanístico do local, da responsabilidade da Divisão de Ambiente e Qualidade de Vida da Câmara Municipal de Santarém.

Várias razões colocavam à partida a necessidade de uma intervenção arqueológica prévia à execução da obra. A situação topográfica do local, num esporão sobre o Tejo, com uma implantação de certa forma análoga à Alcáçova e ao morro do Cemitério dos Capuchos, fazem pensar na possibilidade de existência de vestígios de uma ocupação antiga. Em apoio desta hipótese juntava-se o facto de este ser o local de proveniência referido para dois machados de bronze depositados no Museu Nacional de Arqueologia. referências documentais localizam também aqui o desaparecido convento quinhentista de S.Bento.

A análise do projecto de execução da obra de arranjo urbanístico revelou que este implicaria perturbações do subsolo, nomeadamente no que diz respeito à implantação de redes de drenagem pluvial e doméstica e construção de um elemento de água. Assim, e também face à ausência de informações sobre a estratigrafia desta área da cidade (dado nunca se terem efectuado aqui quaisquer intervenções ou acompanhamentos de obra), foi tomada a opção de realização de sondagens arqueológicas previamente à execução da obra, bem como o acompanhamento permanente da mesma nas fases de construção que implicam revolvimentos de subsolo.

Duração dos Trabalhos / Meios Técnicos e Humanos

A intervenção arqueológica iniciou-se a no dia 6 de Janeiro, tendo terminado a 4 de Fevereiro de 1998, prolongando-se o acompanhamento da obra até ao dia 11 do mesmo mês. A intenção de realizar os trabalhos arqueológicos antes do início da execução da obra não foi possível, devido a razões várias de ordem de interna de serviço da CMS. No entanto, e apesar dos trabalhos se terem efectuado simultaneamente, foi possível assegurar que a escavação mecânica das valas não se realizasse antes de reconhecida a estratigrafia do troço correspondente.

Os trabalhos foram conduzidos pela signatária tendo contado com a colaboração dos seguintes trabalhadores auxiliares: José Augusto Garcia, da Divisão de Obras Municipais, e Pedro Costa Esteves, Objector de Consciência a cumprir Serviço Cívico na Câmara Municipal de Santarém. A firma Francisco José Lda., a quem foi adjudicada a execução da obra colaborou também nos trabalhos, nomeadamente através da disponibilização de meios mecânicos de transporte de terras e remoção de pavimentos de alcatrão nas áreas a sondar.

Após o período de trabalhos de campo, asseguraram o tratamento do espólio recolhido foi assegurado pelos trabalhadores auxiliares atrás referidos com orientação da signatária.

Metodologia

A metodologia utilizada foi determinada pela natureza da intervenção arqueológica e pelas condições e faseamento da execução da obra de construção civil. Foram contempladas duas fases distintas e complementares: a abertura de áreas de sondagem arqueológica (seguindo os métodos de registo e leitura estratigráfica propostos por E. Harris e A. Carandini¹) e acompanhamento da execução da obra.

A implantação das áreas a sondar teve em conta os locais mais afectados nível de subsolo pelos trabalhos a executar: valas de implantação da rede de esgotos domésticos e pluviais, e zona de construção de um elemento de água (tanque). A profundidade média de escavação prevista nas valas da rede de esgotos é cerca de 2.5m e na zona do tanque cerca de 1.5m. A implantação das sondagens fez-se assim sobre o projecto de esgotos, sendo localizada uma sondagem no local do tanque e três outras escolhidas aleatoriamente no percurso das referidas redes.

Verificando-se uma situação de simultaneidade dos trabalhos de construção civil com a intervenção arqueológica e os prazos de execução da obra, o principal objectivo foi o reconhecimento da estratigrafia do terreno que iria ser afectado pela construção. Assim, a escavação realizou-se até à profundidade máxima prevista para as valas (ou até ser atingida a rocha de base, quando esta se encontrava a uma cota superior).

Síntese Histórica

O actual Miradouro de S.Bento situa-se numa área periférica da cidade antiga, tendo a sua ocupação sido intensificada já neste século.

Conhecem-se referências documentais que localizam aí o Convento de S.Bento, edificação do século XVI que, por ordem da infanta D.Maria, filha de D.Manuel I, vem substituir a antiga Ermida dos Apóstolos que se encontrava em ruína (Beirante 1981: 85-87). A data de fundação da primitiva ermida não é conhecida, admitindo-se contudo, nos trabalhos de investigação que estão na base da candidatura de Santarém a Património Mundial, que seria uma obra pré-românica possivelmente da 2ª metade do século XII (CMS 1997: 197-213).

Além destas referências documentais nada resta do antigo convento, à excepção de uma cisterna, cujo bocal visível actualmente é recente tendo sido aí colocado aquando de obras de renovação daquele espaço enquanto jardim levadas a cabo pela Câmara Municipal na década de 40. O grande surto de construção contemporâneo, com particular destaque para a construção do edifício da Escola Secundária Sá da Bandeira, terão destruído quaisquer vestígios do mesmo que se encontrassem eventualmente visíveis. Até essa época, este local da cidade teria uma ocupação de carácter marcadamente rural e periférico.

Encontram-se actualmente em depósito no Museu Nacional de Arqueologia, dois machados de bronze (MNA nº10786 e 10786bis), cuja proveniência apontada é "Santarém. Achado próximo do convento de S. Bento". Trata-se de duas peças com afinidades com os machados encontrados na região de Alpiarça, atribuídos ao Bronze Final. Este facto contribuiu para que fosse considerada a existência de uma ocupação da Idade do Bronze no morro de S.Bento, o que aliás as características de implantação topográfica do sítio pareciam também apontar (CMS 1997: 60-63).

¹ Harris, Edward C.
1989 - *Principles of archaeological stratigraphy*, 2nd edition. London / San Diego: Academic Press.

Carandini, Andrea
1991 - *Storie dalla Terra: manuale di Scavo Archeologico*. Torino: Giulio Einaudi editore.

Descrição dos Trabalhos

Sondagem 1

A sondagem nº1 localizou-se num dos limites do primeiro troço a ser aberto para a implantação dos colectores pluviais e domésticos. Esta área encontrava-se coberta por uma pavimento de alcatrão que assentava sobre uma camada pouco espessa de terra de jardim sobre a rocha-base que se encontrava a uma profundidade média de 0.60m da superfície.

A sequência estratigráfica identificada é a seguinte:

U.E.[0] : pavimento de alcatrão e respectiva camada de assentamento .

U.E.[1]: terra de jardim medianamente compactada com abundantes materiais arqueológicos contemporâneos (cerâmica de construção, cerâmica doméstica comum e vidrada)

Sondagem 2

Esta sondagem implantou-se na área central do jardim, onde será executado um tanque. Após a remoção das terras superficiais verificou-se que esta área foi recentemente perturbada a nível do subsolo dado que aí se encontra uma caixa de areia da anterior rede de drenagem pluvial e doméstica do jardim. Tendo em conta que os trabalhos de construção do tanque e respectivos canais de adução e escoamento apenas afectarão o subsolo já revolvido em época contemporânea, deram-se por concluídos os trabalhos no momento de identificação desta situação.

A relação de unidades estratigráficas identificadas é assim a seguinte:

U.E.[1] : terra de jardim medianamente compactada com abundantes materiais arqueológicos contemporâneos (cerâmica de construção, cerâmica doméstica comum e vidrada)

U.E.[2] : areia da caixa de drenagem, estéril em materiais arqueológicos.

Sondagem 3

A sondagem nº 3 localiza-se junto do limite Este do jardim. Neste local verifica-se uma maior potência estratigráfica, o que se compreende dado ser este o limite da área aplanada do cabeço sobre o qual se implanta o jardim. A sequência estratigráfica identificada é a seguinte:

U.E.[1] : terra de jardim medianamente compactada com abundantes materiais arqueológicos contemporâneos (cerâmica de construção, cerâmica doméstica comum e vidrada)

U.E.[3] : Camada de terra mais consistente com abundante material de construção e cerâmica comum e vidrada de cronologia semelhante a [1]

U.E.[4] : Camada de terra arenosa com abundantes materiais de construção e cerâmica moderna (comum / vidrados e faianças do séc. XVIII/XIX, entre os quais fragmentos de porcelana chinesa) e vidros (tendo sido recolhido um fragmento do tipo *milefiori*)

U.E.[5] : Camada de terra mais avermelhada, com materiais semelhantes a [4] (registra-se a abundância de fragmentos de vidro e a presença de cerâmica modelada).

U.E.[6] : muro de orientação N/S, de alvenaria pouco cuidada que assenta directamente sobre a rocha.

Sondagem 4

Esta sondagem implantou-se na área terminal da rede de drenagem sob o arruamento Norte do jardim. Neste local a profundidade média a atingir com os trabalhos de implantação das redes é inferior ao dos outros troços a realizar.

A relação de unidades estratigráficas identificadas é assim a seguinte:

- U.E.[1] : terra de jardim medianamente compactada com abundantes materiais arqueológicos contemporâneos (cerâmica de construção, cerâmica doméstica comum e vidrada)
- U.E.[7] : restos de pavimento de argamassa compactada com pedra miúda
- U.E.[8] : alicerce de um muro muito mal conservado de construção de fraca qualidade com abundantes tijolos e pedra miúda
- U.E.[9] : camada de terra avermelhada sob [7] e [8], com materiais arqueológicos de cronologia moderna, semelhantes aos identificados em [5].

O interface entre [7] / [8] e [9] encontra-se a uma cota inferior àquela a que vai ser implantada a rede, pelo que foram aqui terminados os trabalhos.

Acompanhamento da obra

O acompanhamento da obra incidiu sobre a abertura mecânica das valas de implantação de redes e alicerces dos muretes e floreiras previstos no projecto de arranjo urbanístico. Estas últimas tiveram uma profundidade média de 0.60m, não tendo por isso afectado mais que a terra de jardim identificada nas áreas de sondagem como u.e. [1].

A abertura das valas de implantação de redes de drenagem pluvial e doméstica revelou que a rocha-base se encontra praticamente à superfície actual do terreno, registando-se apenas uma maior potência estratigráfica nos limites do cabeço que foi regularizado para a construção do jardim.

Na maior parte do traçado, as redes foram implantadas abaixo da cota de superfície da rocha-base, à excepção do troço Norte. A observação destas valas permitiu verificar que a sequência estratigráfica identificada na sondagem 3 se estende à totalidade das áreas afectadas. No caso do troço Norte, a rede implanta-se sobre a unidade estratigráfica que assenta sobre a rocha, caracterizada na sondagem 3 e reconhecida nas valas abertas nos locais de maior acumulação estratigráfica.

Leitura das realidades arqueológicas observadas

Do conjunto de resultados da presente intervenção arqueológica parece constatar-se que este local da cidade tem uma ocupação moderna e contemporânea, sendo os níveis arqueológicos mais antigos identificados genericamente atribuíveis ao séc.XVII/XVIII.

Não foram encontrados quaisquer vestígios que pudessem ser associados ao antigo convento quinhentista ou à ermida medieval que o precedeu. A parede identificada na sondagem 3 assenta sobre a rocha de base e associa-se a um nível de ocupação de cronologia moderna (séc.XVII/XVIII), mas pelas suas características construtivas parece tratar-se de restos de uma construção doméstica de cunho modesto. As estruturas encontradas na sondagem 4 (alicerce de parede e pavimento) são claramente contemporâneas e pertencem a um momento de ocupação anterior à utilização deste espaço como jardim já no nosso século.

Igualmente não foi possível identificar qualquer ocupação antiga a que pudessem corresponder os machados de bronze depositados no Museu Nacional de Arqueologia.

A estratigrafia observada reflecte também as perturbações do subsolo a que foi objecto em época recente decorrentes da sua utilização como jardim público. Por outro lado, a potência estratigráfica do local é relativamente fraca, à excepção das zonas de maior acumulação junto às vertentes do morro. Quaisquer construções no local facilmente atingem o nível superficial do substrato rochoso (ou ultrapassam-no, como foi o caso da presente intervenção para implantação de redes), removendo eventuais vestígios de ocupações anteriores.

Este argumento, assim como o facto de a totalidade da área escavada ter sido muito pequena levam a não afastar completamente a hipótese das ocupações antigas inferidas através de outras fontes (quer a medieval / quinhentista relativa à construção religiosa dos Apóstolos / de S.Bento, quer a hipotética ocupação da Idade do Bronze) terem existido neste local.

No entanto, convém salientar que os restos de um convento como o de S.Bento que se refere em 1564 que fora mandado edificar “em muito maior e mais ampla forma [que a precedente ermida derrubada desde os alicerces] de paredes muito fortes de pedra e cal e o tecto daboeda e hua sacristia” (Beirante 1981:86) dificilmente seriam destruídos em sequência de obras sucessivas de arranjo do jardim sem que ficasse registo visível. Podemos contudo pensar que a sua localização não coincidiria com o actual jardim, que eventualmente poderá manter a sua funcionalidade desde a época da construção religiosa, e encontrar-se sob o edifício da Escola Secundária Sá da Bandeira, cuja construção terá sem dúvida afectado grandemente o subsolo.

Relativamente ao achado dos machados de bronze, convém salientar que se desconhecem em absoluto as condições do achado e que a localização de proveniência é bastante vaga. Pelo carácter excepcional destas peças é possível também que se encontrassem descontextualizadas no momento do seu achamento, sendo praticamente impossível determinar a sua origem precisa.

Depósito e tratamento de materiais

O espólio proveniente desta intervenção foi objecto de tratamento à medida que ia sendo recolhido no terreno. Este tratamento consistiu na limpeza dos materiais exumados (à excepção dos metálicos, dado não se disporem de recursos adequados) e inventariação. Os materiais cerâmicos foram marcados com o código S. MSB. x(de 1 a n) . y(de 1 a n), correspondendo S = Centro Histórico de Santarém, MSB= localização da intervenção (Miradouro de S.Bento), x = nº unidade estratigráfica e y = nº de inventário. Os materiais recolhidos no decurso do acompanhamento da obra foram marcados com a sigla S.MSB.ACMP, correspondendo ACMP = acompanhamento da obra.

Os trabalhos de tratamento de materiais decorreram no edifício do antigo Museu Distrital, sendo os mesmos progressivamente integrados na Reserva Municipal - Secção de Arqueologia, onde têm o seu depósito definitivo.

Acções de conservação / musealização

Não foi considerado que os vestígios postos a descoberto no decurso dos trabalhos arqueológicos justificassem a sua preservação *in situ* após concluídos os trabalhos de escavação e registo dos mesmos.

Publicação dos resultados

Prevê-se a publicação dos resultados da presente intervenção integrados em trabalhos sobre a actividade de arqueologia urbana na cidade de Santarém, ficando o presente relatório disponível para consulta pública na Biblioteca Municipal de Santarém

Bibliografia

BEIRANTE, Maria Ângela V. da Rocha

1980 - *Santarém Medieval*. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa.

1981 - *Santarém Quinhentista*. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

1997 - *Santarém: Cidade do Mundo*. Santarém: Câmara Municipal de Santarém

1997a - *Património Monumental de Santarém: Inventário - Estudos Descritivos*.
Santarém: Câmara Municipal de Santarém.

Presidência do
Conselho de
Ministros

Secretaria de
Estado da
Cultura

INSTITUTO
PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO
ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO

Palácio Nacional da Ajuda
1300 LISBOA
Telefones 363 16 77 - 64 69 26
Telefax 363 70 47

TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS | PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO

Requerente

Maria José de Melo Henriques de Almeida
licenciada em História, variante Arqueologia

R. Eng. Nogueira Guedes nº10 - 2º Dº 1300 LISBOA

OBSERVAÇÕES:

Nome completo, qualificações e morada. Tratando-se de pedido colectivo, deverão ser designados todos os requerentes, com referência do responsável.

Trabalhos e publicações do requerente

ver trabalhos anteriores

No caso de se tratar de um primeiro pedido para dirigir trabalhos e que seja invocada a participação em trabalhos realizados, em Portugal ou no estrangeiro, sob orientação de outros arqueólogos, deverá juntar-se ao processo documento comprovativo do tempo de permanência nesses trabalhos e das tarefas que o requerente executou pessoalmente, informação do responsável sobre a qualidade desse trabalho e parecer técnico sobre se o candidato está ou não apto a proceder, ele próprio, a escavações.

Localização da Estação Arqueológica

Juntar, em anexo ao pedido, planta de localização

Designação Miradouro de S Bento

Distrito Santarém

Concelho Santarém

Freguesia Salvador

Lugar

C.M.P. 1: 25.000 folha nº

Coord.

Publicações que se lhe referem

Veja as publicações gerais sobre a História de Castelo

Propriedade do imóvel ou imóveis em que se pretende efectuar o trabalho

Câmara Municipal de Santarém

Nome e morada do proprietário. Quando a propriedade do imóvel ou imóveis couber a entidade particular, o pedido será instruído com declaração desta sobre se consente ou não na realização dos trabalhos, bem como sobre as condições concretas de que eventualmente faça depender o seu consentimento. Na impossibilidade de obter um documento escrito assinado pelo proprietário, o arqueólogo deverá declarar que possui a necessária autorização, responsabilizando-se ao mesmo tempo por eventuais danos causados pela actividade arqueológica.

Duração dos trabalhos

De Dezembro de 1997 a Janeiro de 1998

Início e fim dos trabalhos. Especificar se estes são realizados em um ou mais períodos e se se prevêem campanhas sucessivas. As autorizações são válidas apenas para o ano civil a que respeita a sua concessão.

Objectivos da acção proposta

A intervenção tem objectivos de carácter preventivo dado estarem previstas obras de construção e implantação de redes que irão afectar o subsolo, procurando-se informação etnográfica sobre as ocupações do local, acautelando eventuais achados de importância arqueológica

Indicar o projecto de investigação em que a acção se integra.

Tratando-se de trabalhos de emergência, devem ser claramente explicitadas as razões que levam a considerá-los como tais.

Condições de realização dos trabalhos

A Câmara Municipal de Santarém possui os meios necessários para a realização dos trabalhos arqueológicos

Relação dos colaboradores permanentes ou eventuais (arqueólogo, colaboradores científicos, estudantes, etc.), com indicação das respectivas qualificações.

Apoio técnico e científico

Indicação do(s) serviço(s) de cujo apoio científico ou técnico dispõe. Este apoio deverá ser expresso em documento confirmado pelo(s) respectivo(s) serviço(s).

Meios financeiros previstos e assegurados

Os meios financeiros serão assegurados pela Câmara Municipal

Acções de conservação

O projecto de análio urbanístico poderá incluir medidas de conservação/tratamento dos achados de acordo com os resultados obtidos

Deverão ser sempre especificadas as acções de conservação das estruturas e do espólio exumado, indicando a calendarização e o orçamento previsto para estas acções.

Publicação dos resultados

Prevê-se a publicação dos resultados em revistas de especialidade e/ou editores da Câmara

Indicação sobre a forma como se projecta a publicação dos resultados.

Local previsto para depósito a título precário do espólio recolhido

Reserva Municipal - secção de Arqueologia
Edifício do antigo Museu Distrital

Local sugerido para depósito a título definitivo do espólio recolhido

Reserva Municipal - secção de Arqueologia
Edifício do antigo Museu Distrital

Lisboa, 14 de Novembro de 1997

Flávio Luís de Almeida

Planta parcial do Centro Histórico de Santarém com a localização do imóvel onde se pretende realizar a intervenção arqueológica

Intervenção arqueológica no Miradouro de S. Bento

Sondagem 1 - Corte Norte

Sondagem 2 - Corte Norte

Escala 1:20

Intervenção arqueológica no Miradouro de S. Bento

Sondagem 3 - Planta no final dos trabalhos

N
↑

pedra tijolo argamassa

Escala 1:20

Intervenção arqueológica no Miradouro de S. Bento

Sondagem 3 - Corte Norte

Escala 1:20

Intervenção arqueológica no Miradouro de S. Bento
Sondagem 4 - Planta no final dos trabalhos

N
↑

□ pedra ▨ tijolo ▤ argamassa

Escala 1:20

Intervenção arqueológica no Miradouro de S. Bento
Sondagem 4 - Corte Este

Escala 1:20

B

A

A

B

B

A

X

	MUNICÍPIO DE SANTARÉM	DATA
	CÂMARA MUNICIPAL	97/11/29
	N.º Reg. Entrada	800170
	N.º Reg. Interna	T
	Classificação	S-511
Registado por	44	

INSTITUTO PORTUGUÊS
DE ARQUEOLOGIA

Exma. Senhora
Dra. Luísa G.T. Barbosa
Vereadora da Defesa do Património da
Câmara Municipal de Santarém
Rua Serpa Pinto, nº 185
2000 SANTARÉM

1426 24 Nov 1997

Sua referência:
Ofício 850175

Sua comunicação:
17/11/97

Nossa referência:
97/1 (357)

Assunto: Pedido de autorização para intervenção arqueológica no Miradouro de S. Bento - Santarém

Para conhecimento, informo V. Ex. que foram autorizados os trabalhos arqueológicos acima referidos, sob a responsabilidade da Dra. Maria José de Melo Henriques de Almeida.

Permito-me chamar a sua atenção para o disposto nas Portarias n.º 269/78, de 12 de Maio e n.º 195/79, de 26 de Abril, que regulamentam os trabalhos arqueológicos.

Com os melhores cumprimentos,

O Subdirector

(António Monge Soares)

AMS/RC

Remetido a	DA-G.C.	em	97/12/02
	DN-4-	em	97/12/03

MIC a DNH Despacho
 MINISTÉRIO DA CULTURA

98 85104	98 514

MUNICÍPIO DE SANTARÉM DATA
 CÂMARA MUNICIPAL 98 04/30

N.º Reg. Entrada 85108

N.º Reg. Interna T

Classificação 6-4

Registado por JLS

Exmo. Senhor
 Presidente da Câmara Municipal de Santarém
 2000 SANTARÉM

1273 29. ABR 1998

Sua referência: Sua comunicação: Nossa referência:
 97/1 (357)

Assunto: Relatório dos trabalhos arqueológicos no Miradouro de S. Bento, Santarém, 1998.

Comunico a V. Ex. que foi aprovado o Relatório acima referido, da responsabilidade da Dra. Maria José de Melo Henriques de Almeida.

Com os melhores cumprimentos,

O Subdirector

(António Monge Soares)

AMS/RC

Recebido em 98 05/05
 Palácio Nacional da Ajuda, P - 1300 Lisboa tel 351 - (0) 1 - 3647813 fax 351 - (0) 1 - 3641310